

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Münster, am 30. Mai 1997

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung 1997 der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 27. September 1997 um 9.00 Uhr s.t. im Hörsaal P 1 der Johannes Gutenberg-Universität, Jakob-Welder-Weg 18 in Mainz stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Präsidenten
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Prüfungsbericht des Beirates und
Entlastung des Vorstandes
5. Verabschiedung des Haushaltsplans 1998
6. Satzungsänderungen (Anlage)
7. Antrag: Bildung einer Fachgruppe „Musikwissenschaft und
Musikunterricht in der Schule“
8. Jahrestagungen
9. Zeitschrift und Publikationen
10. Fachgruppen und Kommissionen
11. Verschiedenes
12. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Mitglieder Kommission Auslandsstudien
 - d) Rechnungsprüfer

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 31. August 1997 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-34131 Kassel.

gez. Hortschansky

JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG
vom 24. bis 27. 09. 1997

Vorläufiger Zeitplan (Änderungen vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen in den Räumen der Universität statt.)

Mittwoch, 24. September 1997

14.00 bis 18.00 Uhr Fachgruppensitzungen. Zu diesen Veranstaltungen ergeht eine gesonderte Einladung.

ab 19.30 Uhr Begrüßungsabend
Weinhaus „Hof Ehrenfels“
Gebenstr. 5-7, Mainz
(Hinter dem Dom)

Donnerstag, 25. September 1997

9.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Uni, P 1 Symposium: „Die ‘Krise’ der Symphonie um 1850 – eine musikgeschichtliche Tatsache?“ Eine These von Carl Dahlhaus auf dem Prüfstand
Leitung: Prof. Dr. Axel Beer

14.00 bis 18.00 Uhr Freie Referate I und II

15.00 Uhr Kommission „Auslandsstudien“

16.00 bis 18.00 Uhr Fachgruppe „Instrumentenkunde“

18.30 Uhr Empfang im Verlag „Schott Musik International“
Weihergarten, Mainz

20.00 Uhr Konzert „Villa Musica“.
Frankfurter Hof
Augustinergasse, Mainz
Werke von E. Elgar, W. Egd und B. Britten.
Ausführende:
Arvid Enggard, Violine
Martin Ostertag, Violoncello
Ulf Rodenhäuser, Klarinette
Stipendiaten der Stiftung Villa Musica

Freitag, 26. September 1997

8.30 bis 13.15 Uhr Freie Referate III und IV

9.00 bis 11.00 Uhr Beiratssitzung

11.00 bis 13.00 Uhr
Uni P 1 Roundtable: „Editionsinstitute und Universitäten“ – Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit
Leitung: Dr. Helga Lühning

13.30 bis 14.15 Uhr
Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Geschwister-Scholl-Str. 2
Die Richard Wagner Gesamtausgabe stellt sich vor

14.30 bis 18.00 Uhr
Akademie d.W.u.d.L. Symposium: „Gesamtausgaben und ihre Bedeutung für die musikalische Praxis“
Leitung: Prof. Dr. Christoph Wolff

18.15 Uhr Empfang der Akademie

20.00 Uhr
Akademie d.W.u.d.L. Gesprächskonzert mit Mauricio Kagel
Ausführende: Kammerensemble Musikfabrik NRW
Tomoko Kiba, Violine
Gregory Johus, Violoncello
Paulo Alvares, Klavier
und Teodoro Anzellotti, Akkordeon

Samstag, 27. September 1997

9.00 bis 13.00 Uhr
Uni P 1 Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung